

Amori infelici da Dante all'Aurispa

Nel girone dei Lussuriosi¹, quello dove «*Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: / examina le colpe ne l'intrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia*», quello dove stanno al fine Elissa-Didone – ecista di Cartagine – Semiramide e Cleopatra, Dante è particolarmente attratto dalla tragica storia di Paolo e Francesca, ed è curioso di sapere, conoscere i fatti:

Poi mi rivolsi a loro e parla' io,
e cominciai: «Francesca, i tuoi martiri
a lagrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri,
a che e come concedette amore
che conosceste i dubbiosi disiri?»

La donna è Francesca da Polenta o Francesca da Rimini, «peccatrice, anzi no, vittima», come scrive Roberta Scorrane sul *Corriere della Sera*² del novembre 2020. Dante vuol sapere, avidamente conoscere, della tragica fine di lei e del suo amante e cognato, Paolo Malatesta “il Bello”, fratello del marito Gianciotto. Curiosità umana e poetica, con un pizzico di indulgenza, quella del Sommo Poeta. Ed ella risponde:

Ma s'a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.

A questo personaggio di recente ha dedicato belle pagine Ferruccio Farina con il suo volume *Francesca da Rimini. Storia di un mito*, edito da Maggioli³, che ricostruisce – come scrive la Scorrane – le migliaia di Francesca giunte sino a noi, letterarie, storiche e pittoriche, la donna che ha ispirato ulteriori opere letterarie, tra quali anche quella che ha determinato «un'altra svolta ad un racconto francescano, quando, nel 1795, a Siena, il poeta Francesco Gianni compone un poema in cui la storia si ribalta, e lei non è più *peccatrice e vittima*, ma *donna libera e dea dell'amore*».

Ma – come ho ricordato in un mio recente saggio su Giovanni Aurispa, edito da Carocci Editore questo mese⁴ –, Francesca non è l'unica sventurata amante infelice della nostra letteratura. Altri due importanti esempi, tra gli altri, mi sembrano degni di menzione, come ci ricorda Benedetto Croce, a proposito della poetessa Tirinella Capece, associata, appunto, a Francesca e all'altrettanto sfortunata Laura (detta Parisina) Malatesta, dal cognome sin troppo evocativo, la cui storia conosciamo soprattutto da alcune annotazioni di Giovanni Aurispa.

«Non mi pare che si sia data attenzione a una lettera dell'umanista siciliano Giovanni Aurispa – scrive Croce⁵ –, lettera scritta da Bologna, nell'agosto del 1425, nella quale si narrano gli amori e la tragica morte di una giovane patrizia napoletana, che era anche compositrice di versi in volgare». Benedetto Croce scrive queste parole in *La tragica storia di una giovane poetessa del quattrocento: Tirinella Capece*, nella rivista «La Critica», aggiungendo poi il testo al V capitolo di *Storie e leggende napoletane* (ripubblicate, tra gli altri, da Adelphi nel 1991. Il saggio traduce, commenta e talora corregge l'edizione sabbadina della lettera 21 a Niccolò d'Ancona⁶ nella quale «si narrano gli amori e la tragica morte» della

¹ DANTE, *Inf.* v, 73-138.

² ROBERTA SCORRANESE, *Il Corriere della Sera* del 21 novembre 2020.

³ FERRUCCIO FARINA, *Francesca da Rimini: storia di un mito - letteratura, teatro, arti visive e musica tra XIV e XXI Secolo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019.

⁴ SALVO MICCICHÉ, *Giovanni Aurispa, umanista siciliano*, Roma, Carocci Editore, 2021, pp. 58-60.

⁵ BENEDETTO CROCE pubblicò la prima edizione del saggio sotto il titolo *La tragica storia di una giovane poetessa del quattrocento: Tirinella Capece* nella rivista da lui stesso diretta «La Critica» 37 (1939) pp. 68-75 (Aneddoti di storia civile e letteraria XLIII) e l'aggiunse come capitolo V delle «Storie e leggende napoletane», solo nella “3ª ed. riveduta e aumentata di due saggi”, Bari, Laterza, 1942. Cfr. anche il crociano *Scritti di storia letteraria e politica*, vol. II: *Storie e leggende napoletane*, Laterza, Bari (3ª ed.; ed. or. 1919) e ancora (1990), *Storie e leggende napoletane*, a cura di Giuseppe Galasso, Adelphi, Milano (2ª ed. 2001).

⁶ REMIGIO SABBADINI, *Carteggio di Giovanni Aurispa*, Tipografia del Senato, Roma (riproduzione in facsimile, Bottega d'Erasmus, Torino 1969), pp. 30-35.

nobildonna giovane sposa di un uomo maturo, la cui storia – fa notare Croce – Aurispa paragonava quasi certamente ad un'altra infelice esistenza, in Ferrara, quando

nella primavera del 1425 aveva compunto tutti gli animi a pietà e a terrore la sanguinosa fine della poco più che ventenne signora di Ferrara, Parisina Malatesta, che, accusata dal marito Niccolò d'Este di relazione amorosa col figlio naturale di lui, il ventenne Ugo, era stata insieme col suo giovane amante decapitata nel castello di Ferrara il 21 maggio di quell'anno.

Aurispa narra quella storia e, incuriosito, chiede ulteriori particolari, con un interesse – osserva giustamente il Croce – paragonabile a quello di Dante che vuol indagare, conoscere a fondo la storia di Francesca da Polenta (Francesca da Rimini⁷), anche lei vittima della passione e finita tragicamente perché «galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse».

Erasmus Pèrcopo⁸ nella *Rassegna critica della letteratura italiana*⁹, dando notizia della pubblicazione della lettera dell'Aurispa da parte di Remigio Sabbadini nel *Giornale storico della Letteratura italiana*¹⁰, aveva già proposto una importante correzione: emendare 'Capui' in 'Capece', come poi mise in evidenza il Croce¹¹, e oltre a notare che «come Francesca da Rimini, come Parisina, anche l'infelice Tirinella ... si compiaceva di ascoltar leggere» le storie di Tristano e Lancillotto, scriveva che «il Sabbadini [sic!] non ha data a questa novella tutta l'importanza che meritava. Sarebbe bene perciò che qualche studioso napoletano se ne occupasse di proposito». E fu proprio Croce colui che raccolse l'invito e corresse – come il Pèrcopo – Capui in Capece; Sabbadini, invece, a cui il Pèrcopo era dunque sfuggito, stampava ancora "Capui" nel 1931.

Croce, a questo proposito, discute poi la datazione del soggiorno napoletano di Aurispa e riguardo a questa bella storia narrata, scrive¹²:

Così il Sabbadini, nella introduzione alla sua edizione del *Carteggio*, cit., p. X, alla quale ci atteniamo; ma in nota alla lettera, p. 31, con stridente contraddizione, pone quel soggiorno di Napoli nella prima decade del Quattrocento, fondandosi su ciò che vi si dice del marito Pietro e del re Ladislao; laddove da nessun accenno si può supporre che qui l'Aurispa parli di un fatto accaduto nel tempo in cui egli dimorava in Napoli; senza dire che dai documenti citati nell'introduzione (pp. X-XI) risulta che nel 1404 l'Aurispa stava in Sicilia, e dal 1404 al 1410 allo studio di Bologna.

Al di là di queste, pur importanti note filologiche, quello che invita a riconsiderare il Croce è la sventura di Parisina Malatesta, accusata – probabilmente ingiustamente – di rapporti quasi incestuosi e quella di Tirinella, nobile poetessa partenopea, figlia del cavaliere Marino Capece, che venne, lei troppo giovane, data in sposa ad un nobile del tempo, ma oramai cinquantenne e già padre di quattro figli di età adulta, e ci invita a porle in parallelo alla tragica fine di Francesca da Polenta.

Tirinella, in particolare, dovette accettare suo malgrado la decisione dei suoi genitori, che in un primo momento non le parve poi un male così grande sposare un uomo d'alto rango come quello scelto per lei. Ma via via si accorse che non era questo il suo destino, né questo il suo amore. Il suo amore vero era Alvise Dandolo, giovane, bello, letterato. Una sera Alvise passò a trovare la giovane. Il suo tentativo di introdursi in casa furtivamente fallì, però, quando i quattro figli già adulti del marito di Tirinella si accorsero della sua presenza: Alvise e Tirinella furono colti insieme in una delle stanze domestiche. In assenza del padre, i figliastri della donna pugnalarono i due amanti, gettandoli infine nel fango. E qui si palesa il parallelo soprattutto con Parisina e il giovane coetaneo Ugo d'Este per cui la donna perse letteralmente la testa.

⁷ Sulla sua storia cfr., come detto sopra, il recente FERRUCCIO FARINA, *Francesca da Rimini: storia di un mito - letteratura, teatro, arti visive e musica tra XIV e XXI Secolo*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, pp. 359 e la bella recensione di ROBERTA SCORRANESE, *Il Corriere della Sera* del 21 novembre 2020.

⁸ Devo questa considerazione ad una lunga e bella conversazione privata con Augusto Guida (novembre 2020).

⁹ N° 8 (1903, p. 285).

¹⁰ Supplemento n. 6.

¹¹ Cfr. CROCE, *Storie e leggende napoletane*, a cura di Giuseppe Galasso, Milano, Adelphi, p. 146, n. 1) che scrive in nota: «Il testo, come pubblicato da Sabbadini, ha "a quondam Marino Capui": con evidente errore di trascrizione o di lettura per "Marino Capicio"».

¹² Cfr. IVI, p. 151, n. 1.

La lettura, la letteratura, i libri e la poesia furono il sacro fuoco dell'amore ma furono anche forieri della tragica morte per Parisina, Tirinella e Francesca, che ricorda a Dante come

Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e senza alcun sospetto.

Ma quando la lettura di quell'amore focoso, segreto e sconvolgente di Ginevra e Lancillotto indusse Paolo e Francesca ad immedesimarsi nella storia, presto, ella disse:

la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».

A Francesca, archetipo di donna libera, signora dei baci, modello pur tragico per Tirinella e Parisina, l'8 marzo 2021 è stato dedicato il "Francesca day", un'intera giornata mondiale, nel VII centenario della morte di Dante, con "*flash mob*" per ricordarla come emblema di donna libera e certo non di amante infelice dal facile tradimento. E questo si deve proprio ad una proposta di Ferruccio Farina, studioso di questo personaggio, che certo è uno dei più noti tra quelli che Dante ha offerto al nostro sapere.

Farina e Scorrane, tra le altre cose, mettono in luce l'impressionante tributo che l'arte ha dedicato a Francesca, di cui pure non ci rimane alcun ritratto autentico: 1078 opere letterarie, 599 opere d'arte d'ispirazione, 435 opere musicali, 85 tragedie e perfino un fotoromanzo. Di lei si sono occupati, tra gli altri, Auguste Bodin, Čajkovskij e D'Annunzio, ma anche Gounod, Rachmaninov e Prokofev. E poi il cinema, con Raffaele Matarazzo e Gianni Vernuccio. E naturalmente Boccaccio, secondo cui ella fu ingannata perché le avrebbero fatto credere che avrebbe legittimamente potuto sposare il bel Paolo, che bello era davvero e non era certo come il fratello e di lei sposo «sozzo e sciancato», come amava malignare Boccaccio.

Ed anche se la critica smentisce l'assolutoria versione del Boccaccio, ci piace pensare che l'inganno ci fosse e che Francesca sia stata infelice suo malgrado, senza colpa, come Tirinella e Parisina, vittime anch'esse di inganni altrui e maldicenze, vittime, soprattutto, di quello che i moderni chiamerebbero *maschilismo* che impone un modello di donna sempre pronta a tradire, dimenticando che i tradimenti si fanno sempre e soltanto in due e con uguali "colpe". Forse, anche vittime del destino, se, come leggiamo ancora nel V canto, è sempre vero il monito di Virgilio, la guida del Sommo Poeta:

Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare.

Dal *Francesca Day*, dedicato al bacio, al *Dante Day* dedicato al più grande poeta italiano di tutti i tempi, questo mese di marzo 2021 ispira dunque una riconsiderazione sugli amori infelici o forse è meglio dire sugli "amori soffocati" di Francesca e Paolo, Parisina e Ugo, Tirinella e Alvisi, per non dire della sempre affascinante e tragica storia di Ginevra e Lancillotto, che sconvolge il precario equilibrio di Camelot.

SALVO MICCICHÉ

Ragusa, 25 marzo 2021

*** Relazione tenuta nell'ambito del Convegno *Percorsi danteschi tra scuola e archivio*, organizzato online da Archivio di Stato di Ragusa (e sezione di Modica) – diretto da Vincenzo Cassì – il 25 marzo 2021, in occasione del *Dantedì*, 700 anniversario della morte del Sommo Poeta.